

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ СОВЕТ ДАВРИ ФОНДЛАРИГА РАҚАМЛИ
ЙЎЛКЎРСАТГИЧЛАРНИ ТУЗИШ МАСАЛАЛАРИ**

Ш.Ш. ЧОРИЕВ

**Ўзбекистон Миллий университети
Тарих факультети доценти**

Э.А. БОТИРОВ

**Ўзбекистон Миллий университети
Тарих факультети катта ўқитувчиси**

М.М. ЮСУПОВ

Тарих факультети ўқитувчиси

Аннотация: Илмий маълумотнома апаратини яратиш масалалари архивларнинг иш юритиш тизимида муҳим аҳамият касб этади.

Архив ҳужжатларига илмий-маълумотнома апарати (ИМА)ни тузиш иши давлат архивларининг илмий-ахборот фаолиятининг муҳим таркибий қисмидир. Ҳужжагларни давлат архивларидан тезда топиш учун улар ўрганилиб, таҳлил қилиниб, ҳужжатларнинг гаркиби, мазмуни, манзили тўғрисидаги маълумотлар қисқа, умумлашган шаклга келтирилади. Ҳужжатлар тўғрисидаги бундай ахборотлар варақалар (карточка)га ёзилиб, маълумотномаларга киритилади [1, Б.51].

Архив илмий маълумотнома аппаратларига йўлқўрсатгич, кўрсатгич, фондлар рўйхати, йиғмажилдлар рўйхати ва каталоглар киради. Улар орасида йўлқўрсатгичлар ўзига хос аҳамият касб этади.

Архивда сақланаётган совет даврига оид архив фондларини манбавий таҳлил этиш, ушбу давр тарихини ёритиш ҳамда туркумлаштиришда архив томонидан ишлаб чиқилган йўлқўрсатгичлар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Архивда сақланаётган совет даври архив фондлари бўйича жами 5 та йўлқўрсатгич мавжуд ва ЎзССРнинг 1925-1941 йилларга тегишли архив фондлари ҳақидаги маълумотлар уларнинг 3 тасида жамланган.

Ушбу даврга оид архив фондлари ҳақида асосий маълумот 1960 йилда тузилган Л.М.Ланда таҳрири остидаги кўрсатгичда бериб ўтилган бўлиб [2],

у ҳозирги кунгача совет даврининг 1925 – 1941 йиллар архив фондлари ҳақида маълумот берувчи асосий қўлланма ҳисобланади.

Кўрсаткичда фондлар мазмунига кўра 8 та бўлим ва 11 та бўлим ости турларига кўра қуйидагича туркумлаштирилган:

- I. Давлат ҳокимияти ва давлат бошқарув органлари фондлар
- II. Давлат бошқарувидаги Ўрта Осиё аҳамиятига эга органлар
- III. Адлия ва суд органлари
- IV. Халқ хўжалигининг муассаса, ташкилот ва корхоналари фондлари

1. Режа ва статистика

2. *Молия*

3. *Саноат*

4. *Қишлоқ хўжалиги*

5. *Транспорт ва алоқа*

6. *Лойиҳа ва қурилиш ташкилотларнинг фондлари*

- V. Маиший ва маданий ташкилот ва муассасалар

1. *Халқ таълими*

2. *Наириёт*

3. *Санъат*

4. *Соғлиқни сақлаш*

- VI. Ижтимоий таъминот ва меҳнат муассасалари

- VII. Касаба уюшмалари ва жамоат ташкилотлари

1. Касаба уюшмалари

VIII. Шахсий фондлар бўлимлари фондларига кўра туркумлаштирилган [2, С.55-227].

Архивда совет даври архив фондлари бўйича тузилган яна бир кўрсаткичлардан бири бу 1975 йилда Л.А. Глова, Н.С. Эндюльсилар томонидан тузилган. Ушбу кўрсаткич 1960-1970 йилларда ўз архив ҳужжатларини архивга топширган ташкилот фондлари асосида 1960 йилдаги кўрсаткичга қўшимча равишда тузилган [3].

Кўрсатгичда совет даври архив фондлари юқорида кўрсатилган бўлимлар бўйича туркумлаштирилиб, унда *II. Давлат бошқарувидаги Ўрта Осиё аҳамиятига эга органлар бўлими* киритилмаган, бу эса Ўрта Осиё аҳамиятига эга бўлган органларнинг 1950 йилларгача тугатилганлиги билан изоҳлаш мумкин. Юқорида таъкидлаб ўтилган кўрсатгичда

I. Давлат ҳокимияти ва давлат бошқарув органлари фондлар

II. Адлия ва суд органлари

III. Халқ хўжалигининг муассаса, ташкилот ва корхоналари фондлари

IV. Коммунал хўжаликлар

1. *Режа ва статистика*

2. *Молия*

3. *Саноат*

4. *Қишлоқ хўжалиги*

5. *Транспорт ва алоқа*

6. *Лойиҳа ва қурилиш*

V. Маиший ва маданий ташкилот ва муассасалар

1. *Халқ таълими*

2. *Нашириёт*

3. *Санъат*

4. *Соглиқни сақлаш*

VI. Ижтимоий таъминот ва меҳнат муассасалари

VII. Касаба уюшмалари ва жамоат ташкилотлари

1. *Касаба уюшмалари*

VIII. Шахсий фондлар

Ушбу кўрсатгичга 1925-1941 йиллар бўйича жами 45 та фонд мавжуд бўлиб, уларда 100 мингга яқин (98175) йиғмажилд мавжуд.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, ушбу йўлқўрсатгичларнинг барчаси рус тилида тузилган. Жаҳонда архив иши тажрибасида мустамлака бўлган давлатларда бундай ҳолатни кўплаб кузатиш мумкин. Масалан, Ҳиндистон Миллий архивида йўлқўрсатгич маҳаллий ҳинд тилида эмас

балки, инглиз тилида тузилган. СССР давлатининг таркибида бўлган республикаларнинг давлат архивларида ҳам йўлқўрсатгичлар рус тилида тайёрланган. Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганига 34 йил бўлишига қармасдан архивнинг фондлар бўйича йўлқўрсатгичлар рус тилида тузилган. Ушбу йўлқўрсатгичларнинг нафақат ўзбек тилида, балки бугунги кунда жаҳонда илм-фан тили бўлиб турган инглиз тилида ҳам тайёрлаш энг долзарб ва муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Миллий университети Тарих факультети “Манбашунослик ва архившунослик” кафедраси қошида 2003-2004 йилларда ташкил этилган архившунослик бакалавр йўналиши базасида бугунги кунда архив соҳасида етарилча малакали кадрлар тайёрланди. 05.01.09 – Ҳужжатшунослик. Архившунослик. Кутубхонашунослик” ихтисослиги бўйича ҳимоя кенгашлари очилди ҳамда бир қатор диссертация ишлари ҳам амалга оширилди [4]. Ўзбекистон олий таълим, фан ва технологиялар вазирлигининг 2021 йил эълон қилинган амалий лойиҳалар танловида “Рақамли архив: Ўзбекистон Миллий архиви фондларининг онлайн кўрсатгичини яратиш” лойиҳаси билан қатнашиб, уни амалга ошириш бўйича танлов ғолиби бўлди. Ҳозирда AL – 442105887 “Рақамли архив: Ўзбекистон Миллий архиви фондларининг онлайн кўрсатгичини яратиш” лойиҳаси бўйича Ўзбекистон Миллий университети, Ўзрархив агентлиги ва ЎзРФА Тарих институти томонидан белгилаб олинган вазифалар бўйича ишлар амалга оширилмоқда.

Лойиҳани амалга оширишда қуйилган муҳим вазифалардан бири Совет даври архив фондларининг (1917-1945 йиллар) ўзбек, рус, инглиз тилидаги нусхасини нашр этиш ҳисобланади. Йўлқўрсатгични нашрга тайёрлаш жараёни кетмоқда ва уни қайта ишлаб чиқиш жараёнида мавзули ва хронологик тизимлаштириш услубидан фойдаланилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алимов И. Архившунослик. АнДУ, 2005.
2. Путеводитель по отделу фондов Октябрьской революции и социалистического строительства. //Под ред. Л.М. Ланда –Т., 1960. 231 с.

3. Глова Л.А., Эндюльси Н.С. Каталог фондов советского периода. Ташкент. ЦГА РУз.1975. 170 с.
4. Назаров А.Ё. Ўзбекистон Миллий архивидаги Туркистон илмий жамиятлари фондлари хужжатлари (XIX аср иккинчи ярми–XX аср бошлари): Т.ф.ф.д ... дис. Тошкент., 2022. – 159 б; Абдуллаев А.Х. Давлат ташиқлотларининг архив фаолиятини ахборот-хужжатли ва метрологик таъминлаш усуллари, моделлари ва алгоритмлари.: тех.фан.док (DSc). Тошкент., 2022. – 218 б.
5. Чориев, Ш. Ш. (2016). Из истории формирования фондов государственных органов Туркестанской АССР. *Документ. Архив. История. Современность.*—Екатеринбург, 2016, 209-212.
6. Буриева, Х. А., & Чориев, Ш. Ш. (2017). Из истории эвакуационных мероприятий в г. Ташкент в годы Второй мировой войны. In *Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию Русской революции 1917 г.)* (pp. 297-307).
7. Рахманкулова, З. (2020). Национальная библиотека Узбекистана как цифровой гуманитарный центр в Узбекистане. *Американский журнал инноваций в области социальных наук и образования*, 2 (10), 25-33.
8. Чориев, Ш. Ш. (2014). Классификация фондов по экономическим вопросам Туркестанской АССР, хранящихся в Центральном Государственном архиве Республики Узбекистан. *Молодой ученый*, (11), 292-295.
9. Ботиров, Е. (2021). ЭВОЛЮЦИЯ ТАМОЖНИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ, ПОЧТЫ И ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ (SI-3)*.
10. Назаров, А. (2022). Рақамли архивлаш хусусида. *Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана*, 1(01), 94-98.
11. Ботиров, Е. (2021). Из истории таможи и таможенных налогов в Узбекистане. *Американский журнал инноваций в области социальных наук и образования*, 3 (05), 74-78.

12. Назаров, А. Ю. (2022). ОБ ОЦИФРОВКЕ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *ТЕКУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ*, 3 (11), 13-17.
13. Назаров, А. (2022). Рақамли архивлаш хусусида. *Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана*, 1(01), 94-98.
14. Choriev, S. S. (2021). At The Cross Of History Of Archives And Archaeology: ME Masson's Personal Archive Fund As An Important Historical Source. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 158-164.
15. Буриева, Х. А., & Чориев, Ш. Ш. (2017). Из истории эвакуационных мероприятий в г. Ташкент в годы Второй мировой войны. In *Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию Русской революции 1917 г.)* (pp. 297-307).